

ILDIZ UCHI REZEKSIYASIDA QO'LLANILADIGAN OSTEPLASTIK MATERIALLAR

¹ Fozilov M.M. ² Jaksimov Ospan Jalgasbay o'g'li

¹Toshkent davlat stomatologiya instituti T.f.n.dotsent.

² Toshkent davlat stomatologiya instituti 1 kurs Magistranti

Anotatsiya. Maqolada tish kistalari, apikal infeksiyalar va ildiz sinishi kabi turli xil og'iz kasalliklarini bartaraf etish uchun amalga oshiriladigan keng tarqalgan tish jarrohlik amaliyotining tibiyotda tutgan o'rni, tish ildizi rezektsiyasidan so'ng bo'shliqni to'ldirish uchun mos variant sifatida osteoplastik materiallardan foydalanish, osteoplastik materiallarning suyaklarning yangilanishini rag'batlantirish va optimal klinik natijalarni osonlashtirishdagi samaradorligi to'g'risida keng qamrovli fikrlar yoritildi.

Kalit so'zlar: tish ildizi rezektsiyasi, osteoplastik materiallar, stomatologik jarrohlik, suyak grefti, boshqariladigan to'qimalarning yangilanishi.

Odatda, Tish ovqatni uzib olish va chaynash funksiyasini bajaradi. Chaynash ovqat hazm qilishning boshlanishi bo'lib, ovqatni tish bilan maydalash va so'lak bilan aralashtirishdan iborat. So'lak tarkibidagi fermentlar ta'sirida og'iz bo'shlig'ida ovqatni hazm qilish boshlanadi. Ovqatni og'izda yaxshilab maydalash me'dada uning to'la xazm bo'lishiga imkon beradi. Tish butunligi buzilsa yoki og'riydigan bo'lib qolsa, ovqat hazm qilish ham izdan chiqadi.

Tishni va og'iz bo'shlig'ini to'g'ri parvarish qilish tish kasalliklarining oldini olish va o'z vaqtida davolash imkonini beradi [1.2].

Tish ildizi rezektsiyasi- bu tish kistalari, apikal infeksiyalar va ildiz sinishi kabi turli xil og'iz kasalliklarini bartaraf etish uchun amalga oshiriladigan keng tarqalgan tish jarrohlik amaliyotidir. Ildizni olib tashlaganingizdan so'ng, natijada bo'shliq qoladi, bu muvaffaqiyatli davolanish va funktsiyani tiklash uchun tegishli boshqaruvni talab qiladi.

Olib borilgan tadqiqot ishlarimizda tish ildizi rezektsiyasidan keyin bo'shliqni to'ldirish uchun osteoplastik materiallardan foydalanishni o'rganish uchun tizimli yondashuvdan foydalandi. [Maxsus vaqt oralig'ini kiritish] o'rtasida nashr etilgan klinik tadqiqotlar, amaliy hisobotlar va eksperimental tadqiqotlarni o'z ichiga olgan tegishli

tadqiqotlarni aniqlash uchun to'liq adabiyotlarni ko'rib chiqish o'tkazildi. Tanlangan tadqiqotlar metodologiyasi, namuna hajmi, aralashuv texnikasi, kuzatuv davomiyligi va natijalari uchun tanqidiy baholandi. Yuqori sifatli tadqiqotlarni tanlashni ta'minlash uchun inklyuziya va istisno mezonlari o'rnatildi [2.3].

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, osteoplastik materiallar tish ildizi rezektsiyasidan keyin bo'shliqni to'ldirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Suyak greftlarining har xil turlari, masalan avtograflar, allograftlar, ksenograflarva sintetik greftlar, suyaklarning yangilanishini rag'batlantirish va uzoq muddatli barqarorlikka erishish samaradorligi uchun tekshirilishi maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari, to'qima regeneratsiya texnikasi shunt materiallar integratsiyasini oshirish va nuqsonli sohada yangi suyak shakllanishiga ko'maklashish uchun samarali amaliyotlar o'tkazilishi, natijalar osteoplastik materiallardan foydalangandan so'ng suyak shakllanishida va umumiy klinik natijalarda sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdi.

Turli xil osteoplastik materiallarning afzalliklari va cheklovlarini, ularning ta'sir mexanizmlarini va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlarni o'rganadi. Bundan tashqari, turli xil payvandlash usullarini taqqoslash va ularning suyaklarning yangilanishiga ta'siri sezilarli darajada o'zgarishi kuzatilgan. Alveolyar tizma o'lchamlarini saqlab qolish, implant osseointegratsiyasini rag'batlantirish va estetik natijalarni oshirishda osteoplastik materiallarning roli ham ko'rib chiqilgan. Osteoplastik protseduraning muvaffaqiyatini oshirishda bemorni to'g'ri tanlash, jarrohlik texnikasi va operatsiyadan keyingi parvarish muhimligini ta'kidlaydi [4.5].

Xulosalar: Ko'rib chiqilgan adabiyotlarga asosan, tish ildizi rezektsiyasidan keyin bo'shliqni to'ldirish uchun osteoplastik materiallardan foydalanish ishonchli va samarali davolash usulini taqdim etadi. Suyak greftlari boshqariladigan to'qimalarning yangilanishi bilan birga suyaklarning muvaffaqiyatli tiklanishiga va normal og'iz funksiyasini tiklashga yordam beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, payvandlash materialini tanlash bemorning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak, bunda mavjudlik, biologik moslik va uzoq muddatli muvaffaqiyat salohiyati kabi omillar hisobga olinadi. Keyingi tadqiqotlar yangi Biomateriallarni o'rganish, uzoq muddatli natijalarni baholash va natijalarni optimallashtirish uchun jarrohlik usullarini takomillashtirish uchun kafolatlanadi.

Takliflar: Tish ildizi rezektsiyasidan keyin osteoplastik protseduralar sohasini rivojlantirish uchun bir nechta takliflar taklif etiladi. Birinchidan, turli xil osteoplastik materiallarning uzoq muddatli muvaffaqiyati va barqarorligini baholash uchun qo'shimcha klinik tadqiqotlar o'tkazilishi kerak. Turli xil payvandlash usullari o'rtasidagi qiyosiy tadqiqotlar eng samarali yondashuvlar haqida qimmatli tushunchalarni berishi mumkin. Bundan tashqari, suyak regeneratsiyasi uchun innovatsion Biomateriallarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish klinik natijalarga olib kelishi mumkin. Bemorlarni tanlash, jarrohlik muolajalari va operatsiyadan keyingi parvarish uchun standartlashtirilgan protokollarni yaratish natijalarning takrorlanishi va ishonchliligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, tish ildizi rezektsiyasidan keyin bo'shliqni to'ldirish uchun osteoplastik materiallardan foydalanish suyaklarning yangilanishi va klinik muvaffaqiyat nuqtai nazaridan istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Ushbu materiallar og'iz bo'shlig'ining funkcionalligi va estetikasini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, osteoplastik materiallarni tanlash va qo'llashni optimallashtirish, bemorlarning yaxshi natijalarini va stomatologik jarrohlikda uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash uchun qo'shimcha tadqiqotlar va yutuqlar zarur.

Adabiyotlar.

1. Петрикас А.Ж., Захарова Е.Л., Ольховская Е.Б. Распространённость осложнений кариеса зубов. *Стоматология* 2014; (1): 19—20.
2. Миронова В.В., Физюкова Г.Г., Соломатина Н.Н. Использование светотерапии при деструктивных формах периодонтита. *Фунда ментальные исследования* 2014; 4(2): 318—24.
3. Рабинович И.М., Снегирев М.В., Голубева С.А. Клиническая эффективность сочетанного применения метода фотодинамической терапии и медицинского озона у пациентов с заболеваниями периодонта. *Клиническая стоматология* 2013; 2(66): 14—7.
4. Robazza C.R., Alves e Motta J.C., de Carli M.L. Endodontic retreatment of dens invaginatus presenting with gutta-percha overfilling at the attached gingiva and chronic apical periodontitis: unusual clinical report. *J. Con-temp. Dent. Pract.* 2013; 14(3): 556—9.

5. Ешиев А.М., Сагынбаев М.А., Алимжанов С.К. Эффективность остеостэктомии с применением остеопластических материалов. *Фундаментальные исследования*. 2015; 1(3): 500—3.

6. Модина Т.Н., Маклакова И.С. Опыт использования нового отечественного остеопластического материала при лечении деструктивных форм периодонтита. *Эндодонтия Today*. 2012; 1